

TA'LIMDA O`QITUVCHI-O`QUVCHI MUNOSABATLARINING IJOBIY BO'LISHIDA PSIXOLOGIK TRENINGLARNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582640>

Nishonov Nodirbek Alimjanovich

Andijon viloyati xalq ta'limi hodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi Pedagogika va psixologiya, ta'lim texnologiyalari kafedrasida o`qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada ta'lim sifatini oshirish jarayonida o`qituvchi-o`quvchi munosabatlarini muvofiqlashtirish, psixologik treninglar yordamida guruhda o`zaro birdamlikni shakllantirish haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: Psixologik trening, ijtimoiy trening, enerjazer, nizoli holatlar, nizo keltirib chiqaruvchilar

Odamlarning jamiyatda hamkorlikdagi ish faoliyatlari jarayoni davomida ularda hosil bo'ladigan tasavvurlar, fikrlar, e'tiqodlar, g'oyalar, his-tuyg'ular, kechinmalar, turli xil xulq-atvor shakllarini psixologiyaning asosiy sohasi bo'lgan sotsial psixologiya o'rganadi va tushuntirib beradi. Har bir shaxsning jamiyatda yashashi uning sotsial normalarga rioya qilgan holda o'ziga o'xshash odamlar bilan o'rnatadigan murakkab o'zaro munosabatlari va ularning ta'sirida hosil bo'ladigan hodisalarning tabiatini va qonuniyatlarini tushuntirib berish – sotsial psixologiyaning asosiy vazifasidir. Psixologik trening ana shunday murakkab psixik voqeliklarni o'rganuvchi sotsial psixologiyaning amaliy tatbiqiy sohasi hisoblanadi.

Hozirgi davrda sotsial psixologiyaning dolzarbligi va uning jamiyatdagi sodir bo'layotgan barcha jarayonlarga aloqadorligi uning tatbiqiy sohalari doirasini ham kengaytirdi. Psixologik trening, avvalo, shaxs yoki guruhni samarali muloqot malakalariga o'rgatish va ulardagi kommunikativ bilimdonlikni oshirish usullarini va ularni amaliyotga tatbiq etish chora-tadbirlarini ishlab chiqadi.

Inson o'z hayotida shaxsiy tajriba, sotsial malaka va ko'nikmalarni orttirib borishi jarayonida hosil bo'ladigan, bevosita shakllanadigan sotsial bilimdonlik yoki kommunikativ savodxonlikdan farqli psixologiya fanida ushbu jarayonlarni maqsadli shakllantirish, shaxs va yaxlit guruh faoliyatiga taalluqli sotsial fazilatlarini zudlik bilan shakllantirish uchun qo'llaniladigan uslublar majmui mavjud. Ularni qisqacha qilib sotsial psixologik trening (IPT) yoki sotsial trening deb ataladi.

Ta'lim jarayoni turli hil nizoli vaziyatlarga boy bo'ladi. Pedagogik yoki sinf jamoasidagi konfliktning kelib chiqish sabablarini ko'rib chiqamiz. Tengdoshlar va o'qituvchilar bilan kelishmovchilik kelib chiqishiga quyidagi toifadagi o'quvchilar sabab bo'ladi:

1. Oilasi notinch, ota-onasi janjalkash bolalar ko'pincha sinfda jizzakilik qilib, arzimagan sabablar tufayli ham tengqurlari bilan nizolashadi, ularni odatda sinfdoshlari va o'qituvchilari “tarbiyasi og'ir” bolalar deb ta'riflaydilar.

2. Kamol topishida nuqsoni bo'lgan bolalarda, o'ta erka tarbiyalangan bola va yoshlarda bilimlar bilan tizimli shug'ullanish uchun iroda yetishmaydi Hissiy ko'zgalish va tormozlanish jarayoni kamchilikpar ham bilimlarni egallash va sinf jamoasiga kirishib ketishga to'skinlik qiladi.

3. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan va aqli zaif bolalar va yoshlar ham daralar va berilayotgan bilimlarni o'chlashtirishi kiyinlashgani va murakkablashib borishi natijasida bilimlarning mazmuni va ma'nosini egallashga kiynaladilar, bu holat ularda janjalkashlikka moyillikni kuchaytiradi. Chunki dars ular uchun mashaqqatli - ish, ular ilojini topsa darsga kelmaydi, kirmaydi. Janjal qiladi.

4. Iqtidorli bolalar. Ular darsda berilayotgan bilimlar darajasidan qoniqmaydi. Zerikadi. Ko'pincha sinfdan ajrapib qoladi. O'qituvchi bilan kelisha olmaydi, shu sababli o'zlashtirishdan orqada qolayotgani tengdoshlari ham, uning talabi va istagi darajasida dars berilmayotgan pedagog bilan ham konfliktga kirishishga moyil bo'lib qoladi.

5. Doimo hammadan norozi, atrofdagilarga muxolifatda bo'lganlar. Bu o'quvchilar ota-onasiga, o'qituvchilarga va boshqa kattalarga salbiy munosabatda bo'ladilar. Ularning gapiga ishonmaydilar. Mavjud tartib-intizomga bo'ysunishni istashmaydi. Qasddan darsdan kochib ketadi, ota-onasiga azob berish uchun o'g'irlik qiladi, arzimagan narsalarga janjal ko'taradi.

6. Birovlarga taqlid natijasida yuzaga keladigan konfliktlar. Bolalar yoki yoshlar o'zidan katta kishilarga, ba'zan kino aktyorlarga va boshqa sevimli qahramonlarga taqlid qilib sinfdagi tartib-intizomga, axlok normalariga rioya qilishni istamaydilar.

Yuqoridagi nizoli vaziyatlarni bartaraf etishga yordam beruvchi bir qancha trening va autotreninglar mavjud. Hususan:

Enerjayer. “Shamol esdi” 10-15 daqiqa.

Maqsad:

- Ishtirokchilarda sezgirlikni va chaqqonlikni shakllantirish.
- Gurux atmosferasini yangilash.

O'yinning tavsifi:

Gurux ishtirokchilari doira bo'ylab stolda o'tirishadi. Dira o'rtasida trener turgan xolda -“shamol esdi, shamol esdi ”- deb ishtirokchilardagi umumiy sifatlardan birini aytadi. Masalan,-“qora sochli qizlarga” deyilsa qora sochli qizlar o'rnini almashtirishlari kerak. Bu vaqtda trener bo'sh joylarning biriga o'tirib oladi. O'yin davom etadi...

“Men faxrlanaman ...” mashqi. 15-20 daqiqa.

Maqsad:

- O'zi egallagan xarakter xislatlari yoki ko'nikmalarni ijobiy baxolay olish.
- O'z- o'zini baxolay olish darajasini oshirish.

Mashq tavsifi :

- Har bir ishtirokchidan navbat bilan o'zi xaqida “Men o'zimning ...ligimdan g'ururlanaman” deb, o'zidagi biror fazilat, ko'nikma, xislat, tavsiflarni aytish so'raladi.

- “Iborani yakunlash...” ish uslubida shu narsa nazarda tutiladiki, aytilayotgan ibora qisqartirishlarsiz to'liq bayon etilishi kerak.

Muxokama qilish :

- Bu mashqni bajarish oson kechdimi? Oson bo'lmasa, qiyinchilik aynan nimada edi?

- Bu jumlaning o'zingiz aytayotganingizda nimalarni xis qildingiz? Boshqalarni eshitgandachi?

- Inson o'zi bilan g'ururlanishi mumkinmi? G'urur va kekkayish orasida farq bormi? Bor bo'lsa nimada?

Enerjazer. “O'zimni izlab ...” 20-25 daqiqa.

Maqsad:

- Ishtirokchilarning o'zaro gurux bo'lib shakllanishiga ko'mak berish.
- O'z fikr - muloxazalarini erkin bayon etishga undash.
- Maqsadga yetishish yo'lida duch keladigan muammolarni bartaraf yetish yo'llarini ko'rsatish.

O'yin tavsifi :

- Xar bir ishtirokchiga 5 tadan kichik qog'oz bo'lakchalari beriladi.

- Qog'oz bo'lakchalariga xar biriga bittadan o'zi xaqida ma'lumot yozish so'raladi. Masalan, a) ismi ; b) familiyasi ; s) xobbisi ; d) sevgan taomi; ye) yoqtirgan kasbi.

- Guruxning xamma ishtirokchisi qo'lidagi qog'ozlarni trenerga olib kelib beradi.

- Trener esa xamma ishtirokchilardan olgan olgan qog'ozlarni aralashtirib qayta ularga tarqatib chiqiladi va o'zi uchun tegishli ma'lumotni

qisqa vaqt ichida topib, o'ziga, kuch ishlatmasdan qaytarib olishni vazifa qilib topshiradi.

Muxokama qilish :

- O'yin sizlarga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa nimasi bilan?

- Xayotta siz uchun zarur bo'lgan, maqsadga erishishingizda yordam beradigan jixatlari bormi?

- Maqsadga erishishda muloqotchanlik qanday ahamiyatga ega?

“Mening xayotiy maqsadlarim...” mashqi 40-45 daqiqa

Maqsad:

- Ishtirokchilarning o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini aniqlashga yordam berish.

- Ularni xayotiy jabxalarga, o'ziga bog'liqlilik darajasiga va vaqtga bog'liqlilik darajasiga ko'ra taxlil etish.

Mashq tavsifi :

- Ishtirokchilardan 10 daqiqa ichida 25 ta maqsadini yozib chiqish so'raladi.

- Yozib chiqilgan maqsadlarning jozibadorligiga ko'ra yo'nalganligini belgilash so'raladi.

a) Ma'qul bo'ldi(+)

b) Ma'qul bo'lmadi(-)

- Xayotiy jabxalarga ko'ra yo'nalganligini belgilash so'raladi.

a) Qiziqishlarimga nisbatan.

b) Oilaviy xolatinga nisbatan.

c) Ish faoliyatimga nisbatan.

d) O'z-o'zimni kamol toptirishga nisbatan.

- O'ziga bog'liqlilik darajasiga ko'ra yo'nalganligini belgilash so'raladi.

a) O'zimga.

b) Boshqalarga.

c) Muxit va sharoitga.

d) Noaniq.

- Vaqtga bog'liqlilik darajasiga ko'ra yo'nalganligini belgilash so'raladi.

a) Ayni vaqtda.

b) Bir oz vaqtdan so'ng.

c) Yaqin kelajakda.

- Ishtirokchilardan belgilangan maqsadlarni bandlar bo'yicha qayta tuzib chiqish so'raladi.

- Ishtirokchilarning xayotiy maqsadlari xaritasi aniqlanadi.

Muxokama qilish :

- Bu mashqni bajarish oson kechdimi? Oson bo'lmasa, qiyinchilik aynan nimada edi?

- Maqsadning insonga yoqishi muxim axamiyat kasb etadimi? Agar muxim bo'lsa uning dolzarbligi nimada?

- Maqsadning xayotiy jabxalardagi tutgan o'rni qanday? Bunda jabxalarning o'zaro mutanosib kelishi nimalarni ta'minlaydi?

- Maqsadingizning o'zingizga bog'liqligi sizga qay darajada muxim? Maqsadning sizga bog'liq bo'lishi sizga nima beradi? Tanlagan maqsadingiz yo'lidagi to'siqlarni yengib o'tishda muxit va boshqa insonlarning ta'siri qanday?

- Maqsadingizning dolzarblik darajasi qanday? Qanday o'lchovlarga asoslanib dolzarblik darajasini tuzdingiz? Ayni vaqtda siz uchun muxim bo'lgan maqsadni aniqlay oldingizmi? Agar aniqlagan bo'lsangiz qanday aniqladingiz? Aniqlay olmagan bo'lsangiz buning sababi nimada?

Enerjazer. "Kastryulni tuting" 5-10 daqiqa

Maqsad:

- Gurux atmosferasini yangilash,

- Guruxiy birdamlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

O'yin tavsifi :

- Ishtirokchilar doira shaklida turgan xolatda bir – birlariga tasavvuridagi predmetni uzatadilar. Uzatar ekanlar ushbu predmetning nomini aytib berishlari kerak bo'ladi. Predmetni qabul qilayotgan ishtirokchi olayotgan narsasiga mos bo'lgan xolatga tushadi – begemotni qabul qilayotgan ishtirokchi bilan ilonni olayotgan ishtirokchining farqi bo'ladi-ku.

Hulosa qilib aytadigan bo'lsak umuman psixologik va sotsial treninglar ta'lim jarayoniga yangicha ruh va kayfiyat olib keladi. Shuning ta'lim sohasida treninglardan samarali foydalanish uning oshiruvchi vositalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA SAYTLAR RO`YXATI:

- 1.Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию - М., 1994. - 237с.
- 2.Андреева Г. И. Социальная психология. — М: Аспект Пресс, 2001
- 3.Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие.- М.: МГУ, 1990. - 280 с.
- 4.Аҳмедов. М. Ҳ. Ижтимоий – психологик тренингдан практикum. Фарғона 2003й.
- 5.Adizova G.M. Treningning metodik asoslari Toshkent -TDPU. 2002.